

5. Djumayev M.I. Formation of mathematical competence in future primary school teachers in the. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 issue 3 march 2023 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337 | scientists.uz 165-173 <https://scientists.uz/uploads/journal/202303A.pdf>

6. Djumayev M.I. The transformation of the English language's variants in contemporary Great Britain. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 Issue 4 April 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz 19-27 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7818607>

7. Djumaev M.I. (2023) Some Considerations of Teaching Mathematics in Uzbek Primary School. Journal of Mathematical & Computer Applications. SRC/JMCA-123. *J. Mathe & Comp Appli*, 2023 Volume 2(2): 1-5 ISSN: 2754-6705
<https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/43777>

1. Джумаев М.И. Перспективы совершенствования преподавания математики в школе, колледже и вузе Республики Узбекистан. Ямало-Ненецк Россия «Профессиональное образование арктических регионов» № 1, МАРТ, 2023. № 6(147) 3-6 ст <https://arctic-journal.ru/index.php/prof>

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ СУЩНОСТИ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Джумаева Мохигул Маманазаровна

Преподаватель Термезского государственного Педагогического института

Зулфикаров Ж.

студента 4-го курса направление основ экономических знаний Термезского
государственного педагогического института

Аннотация: В работе рассматривается что в настоящее время можно констатировать неспособность молодых людей адаптироваться к жизни, фиксировать низкий уровень их эколого-экономической грамотности и компетентности, нужно разворачивать активную и целенаправленную работу с молодежью. Эколого-экономическая культура общества как системное качество, присущее различным социальным слоям, отражающее основные экономические явления и отношения, их развитие. Как социальное явление экономическая культура общества представляет собой не только синтез прошлого и настоящего опыта поколений, но и включает в себя перспективные потребности и цели будущего развития, что особенно важно для понимания роли и значения эколого-экономического воспитания школьников.

Ключевые слова: экология, экономика, развития, проблема.

PHILOSOPHICAL ASPECTS OF THE ESSENCE OF ECOLOGICAL-ECONOMIC CULTURE AND THE REGULARITIES OF ITS DEVELOPMENT

Dzhumaeva Mokhigul Mamanazarovna

Lecturer, Termez State Pedagogical Institute

Z.Zulfikarov

4th-year student, Fundamentals of Economic Knowledge Termez State Pedagogical Institute

Annotation: This paper examines the current inability of young people to adapt to life, their low level of environmental and economic literacy and competence, and the need for active and targeted outreach to young people. The environmental and economic culture of society is a systemic quality inherent in various social strata, reflecting key economic phenomena and relationships and their development. As a social phenomenon, the economic culture of society not only represents a synthesis of the past and present experiences of generations but also encompasses the prospective needs and goals of future development, which is particularly important for understanding the role and significance of environmental and economic education for schoolchildren.

Keywords: ecology, economics, development, problem.

EKOLOGIK-IQTISODIY MADANIYATNING MUHITINING FALSAFIY JIHATLARI VA UNING RIVOJLANISH QONUNLIKLARI

Djumaeva Moxigul Mamanazarovna

Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Zulfiqorov Z.

Termiz davlat pedagogika instituti iqtisodiy bilim asoslari bo'yicha 4-kurs talabasi

Аннотация: Ushbu maqolada yoshlarning hozirgi hayotga moslasha olmasligi, ularning ekologik va iqtisodiy savodxonligi va kompetensiyasining past darajasi hamda yoshlar bilan faol va maqsadli aloqalar zarurligi o'rganiladi. Jamiyatning ekologik va iqtisodiy madaniyati turli ijtimoiy qatlamlarga xos bo'lgan tizimli sifat bo'lib, asosiy iqtisodiy hodisalar va munosabatlarni hamda ularning rivojlanishini aks ettiradi. Ijtimoiy hodisa sifatida jamiyatning iqtisodiy madaniyati nafaqat avlodlarning o'tmish va hozirgi tajribalarining sintezini ifodalaydi, balki kelajakdagi rivojlanishning istiqbolli ehtiyojlari va maqsadlarini ham qamrab oladi, bu esa maktab o'quvchilari uchun ekologik va iqtisodiy ta'limning roli va ahamiyatini tushunish uchun ayniqsa muhimdir.

Калит so'zlar: ekologiya, iqtisodiyot, rivojlanish, muammo

Введение. Сегодня проблемы адаптации молодого человека имеют важное значение, так как от их успешного решения зависит жизнеспособность всего общества. Особенно серьезную тревогу вызывают проблемы трудоустройства молодежи, ее профессионального роста и связанные с этим трудности приобретения жилья, получения дохода, на который можно достойно жить. Перспективы для многих молодых людей безрадостные, что приводит к естественной реакции "ухода в себя", к стремлению избегать мыслей о будущем, жить сегодняшним днем, "нежелание взрослеть" (57, с.171). Но это только у одной части молодежи. Другая, все более увеличивающаяся часть молодых людей, начинает понимать "преимущества" новых социально-экономических условий и, приняв эти правила, стремительно адаптируется к требованиям экономики, отесняя при этом слабых, теряя в интеллектуальном, эстетическом, нравственном развитии собственной личности. Между двумя этими полюсами находится огромное количество психологически и нравственно дезориентированной молодежи, которая просто не знает, что выбирать, на что опираться в жизни.

В настоящее время можно констатировать неспособность молодых людей адаптироваться к жизни, фиксировать низкий уровень их эколого-экономической грамотности и компетентности, нужно разворачивать активную и целенаправленную работу с молодежью. Мы разделяем точку зрения философа Э.В.Ильенкова, что "благоприятные условия для получения образования складываются в тех слоях общества, которые сильнее и острее ощущают давление исторически назревших потребностей развития, которое заставляет их думать, размышлять, "ломать голову", гораздо напряженнее, чем людей состоятельных". В этом есть объективный стимул для развития современной молодежи, данное обстоятельство определяет приоритеты в адаптации подрастающего поколения.

Материалы и методы. Анализ имеющихся представлений о сущности эколого-экономической культуры и закономерностях ее развития позволяет выделить методологические основания для изучения этого феномена - аксиологическое, онтологическое, гносеологическое, а также два основных подхода: социально-психологический и педагогический.

Аксиологическое понимание феномена эколого-экономической культуры раскрывается при ее рассмотрении в качестве ценностной установки бытия как отдельной личности, так и всего общества, которое не в состоянии развиваться дальше без определенного уровня эколого-экономической культуры.

Онтологическое понимание определяется и изменяется с развитием самого общества, осмысливается обществом и передается человеку в виде его прав и обязанностей.

Гносеологическое основание понимания феномена эколого-экономической культуры личности предполагает постановку вопросов об особенностях познания человеком этого феномена, его специфики и возможности изучения в процессе постоянного изменения как самой культуры, так и человека, как ее носителя.

Социально-психологический подход предусматривает понимание эколого-экономической культуры личности в качестве феномена и результата межиндивидуального взаимодействия (а также взаимодействия индивида и группы, группы и общества).

Педагогический подход подразумевает сознательное и целенаправленное влияние на процесс формирования и развития эколого-экономической культуры личности в тесном неразрывном единстве с аналогичным процессом в обществе в целом.

Эколого-экономическая культура общества как системное качество, присущее различным социальным слоям, отражающее основные экономические явления и отношения, их развитие. Как

социальное явление экономическая культура общества представляет собой не только синтез прошлого и настоящего опыта поколений, но и включает в себя перспективные потребности и цели будущего развития, что особенно важно для понимания роли и значения эколого-экономического воспитания школьников.

Степень развития личности во многом определяется сегодня уровнем эколого-экономической культуры. Экономическая культура личности выступает качественной характеристикой, показывающей уровень экономических знаний, навыков и умений, степень реализации способностей и возможностей человека в эколого-экономической сфере общества - производстве, распределении, обмене и потреблении материальных благ и услуг.

Сущность эколого-экономической культуры личности может быть рассмотрена как органичное единство развитого экономического сознания, убежденности и практической эколого-экономической деятельности.

Экономическое сознание включает в себя основные экономические категории, понятия, специальное и специфическое экономическое знание, дающее возможность целенаправленного и целесообразного вмешательства в организацию эколого-экономической жизни общества. Ядром экономического сознания является экономическое мышление - умственная аналитико-синтезирующая способность человека, дающая ему возможность осознания, понимания, выражения в понятиях, категориях, выводах и обобщениях закономерных связей и зависимостей, на основании которых возможно научно обоснованное влияние на экономику. Таким образом, эколого-экономическая культура прежде всего включает в себя определенный уровень образования, т.е. накопленные знания, сведения, представления, но экономическая культура не сводится только к этому. Необходимо еще сформировать навыки и умения применять полученные знания на практике, а также подготовить человека к постоянному профессиональному росту, научить полагаться на свои силы, отвечать за свою судьбу.

Эколого-экономическая культура личности обладает свойством саморазвития, так как человек не только создает и потребляет ценности культуры, но и в процессе этого поднимается на более высокую ступень. Именно это положение является принципиальным для нашего исследования, так как данный процесс требует педагогического руководства с тем, чтобы ускорить время перехода с одной ступени развития эколого-экономической культуры личности на следующую, более высокую.

К практической эколого-экономической подготовке мы относим выработку у учащихся определенной системы умений и навыков эколого-экономической деятельности, включая планирование, учет и контроль, экономического счета и анализа. Без этих умений и навыков экономические знания будут оторваны от реальной эколого-экономической деятельности, то есть не найдут практического применения.

Диалектика взаимоотношений экономического воспитания и эколого-экономической деятельности заключается в том, что экономическая деятельность является исходным моментом для экономического воспитания, эффективная организация которого в достаточно полном объеме возможна лишь в процессе активной эколого-экономической деятельности, так как только вербальное, теоретическое экономическое обучение мало эффективно. Но и сама экономическая деятельность значительно продуктивнее, когда ее участники экономически грамотны и воспитаны.

Для эффективного экономического воспитания необходимы достаточно развитые навыки самовоспитания, понимание значения этой постоянной внутренней работы, а для успеха самовоспитания важны и действенное экономическое воспитание, увлекательное, пробуждающее экономические интересы ребенка, и активная позитивная экономическая социализация, то есть благоприятная, с точки зрения экономического воспитания, окружающая среда, в том числе и в семье, включение школьника в реальные экономические отношения и т.п.

Динамика системы воспитания отражается в развитии трех этих социальных процессов - социализации, самовоспитания и профессионального педагогического воздействия. Эти процессы осуществляются при взаимодействии с одним объектом - формирующейся и развивающейся личностью и трех основных субъектов: самого индивида, педагога и общества. Цель общества как субъекта социализации - формировать личность, которая "вписывается" в систему общественных отношений, стремится их воспроизводить. Однако воспитание члена гражданского общества предполагает формирование не только толерантности, личностной поддержки общества, но и способности к совершенствованию, развитию отношений, сохранению нравственности и духовности. Но в интересах стабильности общества изменения, осуществляемые личностью,

должны быть умеренными, не разрушающими основы социальной жизни. Общество, национальная культура задает меру стабильности и динамичности развития, непосредственно связанную с мерой устроенности личности в обществе.

Принципиально важна взаимосвязь воспитания экологической и эколого-экономической культуры школьников. Развивая одно, мы одновременно развиваем и другое. В этой работе следует придерживаться разумного баланса, иначе неизбежно возникает определенный перекокс, "издержки", которые непременно скажутся на жизни будущих поколений. Если заниматься только экономическим воспитанием школьников, объясняя им принципы эффективной эколого-экономической деятельности, показывая преимущества новых организационно-правовых форм предпринимательства, то будет продолжаться углубление экологического кризиса, так как выпускник школы не получит необходимого понимания, что вкладывать часть средств в сохранение и восстановление окружающей среды выгодно.

Если воспитывать только экологическую культуру, формируя внутреннюю установку на бережное отношение к природе, ко всему живому, что окружает человека на Земле, призывая учащихся активно участвовать в восстановлении окружающей среды, но не показывать при этом, что решение экологических проблем напрямую связано с уровнем экономического развития общества, то это будет мало эффективно в силу того, что любые экологические программы и проекты требуют серьезных вложений, материальных, денежных и трудовых ресурсов. Иначе самые замечательные проекты так и не будут реализованы. Поэтому одна из самых серьезных проблем - поиск баланса в работе по воспитанию культуры как экологической, так и эколого-экономической.

Назрела необходимость разработки новой отрасли педагогической науки - эколого-экономической педагогики. Объектами такой науки можно считать явления и процессы, развивающиеся на стыке экономики, педагогики, социальной психологии. Предметом данного научного направления станет исследование закономерностей формирования экономического мышления и сознания, экономического поведения, развития соответствующих форм и методов экономического образования и воспитания, изучение эффективности данной педагогической деятельности в различных типах учебных заведений, учреждениях дополнительного образования, в семье и т.д.

В начальном образовании обеспечение соответствия педагогического содержания и уровня психологического развития детей при обучении основам естествознания и географии определяет эффективность образовательного процесса. Благодаря этим предметам у учащихся постепенно формируются знания об окружающей среде, наблюдательность и навыки анализа, экологическая сознательность и чувство ответственности.

Практические и теоретические формы деятельности младшего школьника развиваются на основе труда. Суть практической деятельности заключается в том, что она непосредственно направлена на преобразование той или иной ситуации. С педагогической точки зрения, процесс обучения основам естествознания и географии является важным фактором развития общего интеллектуального потенциала учащихся начальной школы. Эти предметы играют значительную роль в формировании мировоззрения ребенка, образа мышления, способности к логическому мышлению и осознанного отношения к действительности. Тесная связь содержания естествознания и основ географии с жизнью в образовательном процессе создает возможности для практического использования знаний детьми, тем самым отражая принцип жизненности образования в практике.

Проблема развития географического мышления учащихся в процессе обучения естественным наукам отражена в психолого-педагогической литературе следующим образом:

Одной из целей совершенствования образовательного процесса подготовки будущих учителей естествознания и географии является формирование и развитие географического мышления учащихся.

Для формирования географического мышления учащихся необходимо знать особенности и законы мышления, изучаемые в педагогике, философии, логике, психологии и ряде других фундаментальных наук.

Географическое мышление учащихся позволяет им глубже и полнее познавать мир, не отрывая свои знания от реальной жизни, а от самой жизни. При этом большое значение имеет идея, предшествующая мышлению учащихся. Каждому новшеству предшествует идея, а затем это новшество осмысливается. Человеческая мысль не стоит на месте, она толкает науку, технику, медицину и сельское хозяйство к движению вперед. Чтобы найти решение, мышление

сопоставляет и исследует явления, пытается понять общий метод и выразить этот результат в общем виде, чтобы обосновать сделанные на его основе выводы.

В процессе обучения естественным наукам развитие географического мышления учащихся требует развития географического мышления, которое заложено в процессе решения задач. Уровень географического мышления у разных людей различен. Его развитие требует постоянной практики. Эти упражнения начинаются уже в первом классе школы. Каждая решённая географическая задача, сформулированная географическая задача и преодоление трудностей, возникающих в процессе её решения, формируют характер и развивают творческие способности.

Список литературы

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании». 23 сентября 2020 года № ОРХ-637.
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 29 октября 2020 года № УФ-6097 «Об утверждении Концепции развития науки до 2030 года» // <https://lex.uz/pdfs/5073447>.
3. Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-5712 от 29 апреля 2019 года «Об утверждении Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года».
4. В 2025 году все школы полностью перейдут на национальную учебную программу. <https://www.gazeta.uz/uz/2021/12/20/school/>
5. Бахрамов А., Шарипов Ш., Набиева М. Учебник по природоведению 4 класс. Т.: Редакция издательско-полиграфического акционерного общества «Шарк». 2020.
6. Вознесенская Е.Д., Чередниченко Г.А., Шубкин В.Н. Современная молодежь: потери и поиски // Общество в разных измерениях. - М.: Моск. рабочий, 1990. - С . 168-186.
7. Ильенков Э.В. Философия и культура. - М.: Политиздат, 1991.
8. Зак А.З. Развитие умственных способностей учащихся начальной школы. М.: Просвещение, Владос, 1994. – 320 с.
9. Занков Л.В. Избранные педагогические труды. М.: Педагогика, 1990. – 192 с.
10. Захарова А.Б., Босманова М.Е. Формирование самооценки учащихся. // Начальная школа, 1992. № 3. – С.58–65
11. Зеер Э.Ф. Индивидуально направленное профессиональное образование. – Екатеринбург; Изд-во «Уральский». ГУ, 1998. – 126 с.
12. Зикиряев А. и др. Инновационные технологии в контроле знаний учащихся. // Народное образование.-2001.-№6.-Б.19.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА В ЭПОХУ ЦИФРОВОГО ПОСТМОДЕРНА

Шавкат Нишанов

старший преподаватель кафедры «Методики преподавания языков» Джизакского областного центра педагогического мастерства г. Джизак, Республики Узбекистан

Аннотация: В статье рассматривается феномен трансформации художественного творчества в эпоху цифрового постмодерна. Проанализированы ключевые изменения в художественной культуре, вызванные развитием цифровых технологий, искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности. Автор выделяет особенности цифрового искусства, его философские и эстетические основы, а также перспективы взаимодействия человека и машины в процессе творчества.

Ключевые слова: цифровой постмодерн, искусство, искусственный интеллект, цифровая культура, творчество, виртуальная реальность, NFT, симулякр.

THE TRANSFORMATION OF ARTISTIC CREATIVITY IN THE ERA OF DIGITAL POSTMODERN

Shavkat Nishanov

Senior Lecturer, Department of Language Teaching Methods, Jizzakh Regional Center for Pedagogical Excellence